

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTAMIRA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

orienta+ COVID

UFPA
SESMA

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
ORIENTA COVID**

**Denis Vieira Gomes Ferreira
Amanda Caroline Ferreira**

**ALTAMIRA-PA
2020**

Elaboração

Denis Vieira Gomes Ferreira

Mestre em Neurociências e Biologia Celular

Especialista em Gestão em Saúde Pública

Professor da Faculdade de Medicina/Universidade Federal do Pará/Campus Altamira

Lider do Grupo de Pesquisa em Doenças Tropicais e Interação Parasito-Hospedeiro

Amanda Caroline Duarte Ferreira

Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde na Amazônia/PPGSA/

Universidade Federal do Pará

Especialista em Ginecologia e Obstetrícia

Especialista em Gestão de Emergência em Saúde Pública

DOI: 10.5281/zenodo.3903359

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) ORIENTA COVID

Esse procedimento se inicia com o atendimento (no seu plantão) da ligação de um usuário.

◆ **POP1 – Atendendo a ligação**

Dica 1: Quando seu telefone estiver chamando pelo aplicativo *GS WAVE* atenda a ligação com gentileza e empatia **com sua entonação de voz**.

1. Clique no botão **ATENDER** ligação
2. Fale a expressão: **ORIENTA COVID, BOM DIA (ou BOA TARDE ou BOA NOITE), SOU (diaga seu nome) POSSO AJUDAR?**

◆ **POP2 – Coletando informações pessoais**

Dica 2: Você precisa estabelecer uma conversa com o usuário e demonstrar confiança e credibilidade.

Dica 3: Você precisa saber o nome do usuário e trata-lo pelo seu nome e com um pronome de tratamento adequado.

1. Fale a expressão: **QUAL O SEU NOME?**

Dica 4: use pronomes tratamento (Senhor, Senhora, Senhorita)

2. Fale a expressão: **Sr./Sra. (nome da pessoa) ANTES DA ORIENTAÇÃO PRECISO COLETAR SUAS INFORMAÇÕES PARA REGISTRO DA SECRETARIA DE SAÚDE.**
3. Preencha o formulário eletrônico no site <http://altamiracontracovid-19.com.br/app/login.php>

◆ **POP3 – Coletando informações clínicas**

1. Fale a expressão: **Sr./Sra. (nome da pessoa) QUAIS SÃO OS SINTOMAS QUE VOCÊ (ou alguém próximo) ESTÁ SENTINDO?**
2. Siga as orientações de preenchimento das informações sobre sintomas no site <http://altamiracontracovid-19.com.br/app/login.php>

◆ **POP4 – Oferecendo orientação**

Dica 5: Tenha uma entonação de voz de gentileza e empatia.

1. Ofereça orientação conforme o protocolo **“Orientações quanto ao teleatendimento”**.

Situação 1 - Se o usuário não precisar de encaminhamento imediato, mas será monitorado pela UBS.

2. Fale a expressão:
 - a. Sr./ Sra. (nome da pessoa) AS SUAS INFORMAÇÕES ESTÃO REGISTRADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE E SERÃO ENCAMINHADAS PARA A UBS (diga a UBS mais próxima do usuário) PARA MONITORAMENTO.
3. Pule para o POP5.

Situação 2 – Se o usuário não precisar de encaminhamento imediato, mas apresentar alteração psicoemocional.

1. Fale a expressão:
 - a. Sr./ Sra. (nome da pessoa) AS SUAS INFORMAÇÕES ESTÃO REGISTRADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE,
 - b. MAS VOCÊ PRECISA ENTRAR EM CONTATO COM O ATENDIMENTO PSICOEMOCIONAL PARA ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO.
2. Informe ao usuário o número do atendimento psicoemocional local **(93) 99164-3172 ou (93) 99145-4560.**
3. Pule para o POP5.

Situação 3 - Se o usuário precisar ser encaminhado a UNIDADE DE REFERÊNCIA DA BRASÍLIA para COVID-19.

4. Fale a expressão:
 - a. Sr./ Sra. (nome da pessoa) ESTOU ENVIANDO SUAS INFORMAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SERÃO ENCAMINHADAS PARA A UNIDADE DE REFERÊNCIA DA BRASÍLIA para COVID-19.
 - b. SOLICITO QUE Sr./ Sra. VÁ DIRETO A UNIDADE DE REFERÊNCIA E INFORME QUE FOI ENCAMINHADO(A) PELO TELEATENDIMENTO 0800.
5. Pule para o POP5.

Situação 4 – Se o usuário precisar ser encaminhado a UPA.

6. Fale a expressão:
 - a. Sr./ Sra. (nome da pessoa) ESTOU ENVIANDO SUAS INFORMAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SERÃO ENCAMINHADAS PARA

A UBS (diga a UBS do mais próxima do usuário) PARA MONITORAMENTO DIÁRIO.

- b. MAS VOCÊ PRECISA IR O MAIS BREVE POSSIVEL A UPA PARA O ATENDIMENTO ADEQUADO.

7. Pule para o POP5

Situação 5 - Se o usuário precisar de atendimento de emergência e não tem condições físicas de ir a UPA.

8. Fale a expressão:

- a. Sr./ Sra. (nome da pessoa) ESTOU ENVIANDO SUAS INFORMAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SERÃO ENCAMINHADAS PARA A UBS (diga a UBS do mais próxima do usuário) PARA MONITORAMENTO DIÁRIO.

- b. MAS O SR./SRA. OU ALGUÉM PRÓXIMO PRECISA LIGAR AGORA MESMO PARA O SAMU 192 PARA ATENDIMENTO ADEQUADO.

9. Pule para o POP5

10. Informe ao usuário o número do SAMU 192.

11. Se a pessoas que estiver ligando passar o telefone para uma terceira pessoas repita as orientações.

12. Após orientação siga ao POP5.

OBSERVAÇÃO: ofereça sempre os telefones do atendimento psicoemocional local sempre que a pessoa demonstrar tal necessidade. Telefones: (93) 99164-3172 ou (93) 99145-4560.

◆ POP5 – Finalizando ligação

Dica 6: finalizando a ligação demonstre gentileza e empatia **com sua entonação de voz.**

1. Fale as expressões:

- a. O ORIENTA COVID AGRADECE SUA LIGAÇÃO E ESTARÁ SEMPRE DISPONÍVEL PARA LHE ATENDER.

- b. DESEJAMOS UMA BOA RECUPERAÇÃO, BOM DIA! (ou BOA TARDE! ou BOA NOITE!).

OBSERVAÇÃO: O ORIVENTA COVID não tem objetivo de prescrição ou conduta terapêutica. Os diálogos devem ser diretos e precisos, com foco no atendimento rápido e eficiente.